

**BELAJAR DAN PEMBELAJARAN DALAM MEMBANGUN
SEBUAH PERUBAHAN**

Muhammad Rusdi Hartono

Email: 2010128210002@mhs.ulm.ac.id

*Program Studi Ilmu Pendidikan Sosial Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan
Universitas Lambung Mangkurat
Banjarmasin*

Abstrak

Dalam membangun proses belajar dan pembelajaran dapat menciptakan suatu kemampuan, ilmu pengetahuan, maupun perubahan baik sikap maupun tingkahlaku dalam diri seseorang. Dalam sebuah belajar dan pembelajaran memiliki dua buah komponen yang saling berkaitan. Dalam proses belajar dan pembelajaran adalah buah intraksi antara guru sebagai pendidik dan siswa sebagai peserta didik. Dalam hal ini guru memiliki peranan kedudukan yang sangat dipentingkan dalam sebuah pendidikan, hal ini karena seorang guru bertujuan untuk pembagunan dapat mengatur, merencanakan, dan menerapkan sebuah metode pembelajaran. Di dalam peroses belajar dan pembelajaran guru harus dapat memanusiakan manusi. Ada beberapa teori yang dapat di lakukan dalam terciptanya peroses pembelajaran, adanya perubahan proses belajar dan pembelajaran pada pandemi sekarang ini , sehingga membuat sistem pembelajaran memiliki suatu perubahan yang dulunya tatap muka dan sekarang harus di perlukannya media teknologi dan informasi untuk membagan sebuah pembelajaran di era sekarang ini.

Abstract

In building the learning and learning process, it can create an ability, knowledge, and changes in both attitudes and behavior in a person. In a study and learning has two

interrelated components. In the learning and learning process is the fruit of the interaction between teachers as educators and students as learners. In this case the teacher has a very important role in an education, this is because a teacher aims for development to be able to organize, plan, and apply a learning method. In the process of learning and learning, the teacher must be able to humanize people. There are several theories that can be done in the creation of a learning process, there is a change in the learning and learning process in the current pandemic, so that the learning system has a change that was once face-to-face and now the technology and information media are needed to build learning in the current era. this.

PENDAHULUAN

Pada umumnya belajar dan pembelajaran adalah suatu aktivitas ataupun perilaku yang biasa dilakukan pada negara – negara lain di dunia baik negara maju maupun negara berkembang. Belajar dan pembelajaran ini memiliki keterkaitan antara keduanya dan tidak pernah dapat di pisahkan. Hal ini karena belajar dan pembelajaran dapat di jadikan serana untuk membangun sebuah intraksi antara guru sebagai pengajar dan peserta didik sebagai pelajar. Dalam hal inilah guru diarahkan agar dapat berperan penting untuk membantu sebuah pencapaian dalam tujuan peserta didik tersebut. Dalam hal ini juga seorang guru dapat membangun dan menciptakan sebuah rencana kegiatannya pembelajaran.

Pada dasarnya belajar adalah sebuah aktivitas peserta didik untuk membangun sebuah perubahan dari berbagai peristiwa ataupun pengalaman yang telah di lalukannya dalam sebuah lingkungan. Jadi dalam peristiwa itulah peserta didik dapat belajar untuk membangun sebuah perubahan karakter atau tingkah laku dari hasil belajar. Sedangkan dalam sebuah proses pembelajaran ialah adanya sebuah intraksi antara pendidik dan peserta didik, memiliki bahan pembelajaran, metode pembelajaran, sumber pembelajaran, dan tentunya lingkungan belajar. Kemudian, melihat keberhasilan dalam melakukan sebuah proses belajar dan pembelajaran. Dalam proses belajar dan pembelajaran keberhasilan dapat di lihat dari tingkat keberhasilan dalam pendidikan, jika tercapainya tujuan dalam sebuah pembelajaran, maka dapat dikatakan guru tersebut telah berhasil menjalankan sebuah proses pembelajaran.

Jadi dalam hal ini belajar dan pembelajaran bertujuan untuk menciptakan sebuah perubahan seorang peserta didik melalui pengalaman yang dilaluinya, dan tidak hanya itu, perubahan dalam peserta didik juga dapat dilakukan seorang guru melalui proses pembelajaran. Walaupun di era sekarang ini proses belajar dan pembelajaran harus dilakukan secara online, sehingga akan sedikit sulit untuk menciptakan suatu perubahan terutama pada sebuah karakter peserta didik ke arah yang lebih baik.

PERILAKU BELAJAR DAN PENCAPAIAN TUJUAN BELAJAR

Pada umumnya dalam melakukan sebuah pembelajaran pastinya banyak sekali melihat perilaku peserta didik dalam belajar, dari beberapa peserta didik dalam melakukan sebuah proses pembelajaran, tentunya memiliki sikap dan karakter yang berbeda – beda. Dalam belajar tidak hanya berfokus pada perilaku dalam belajar, namun belajar juga bertujuan dalam menghasilkan sebuah pencapaian peserta didik.

1. Perilaku Belajar

Dalam hal ini sebuah perilaku dalam proses belajar itu muncul dari diri seorang peserta didik, dalam hal sebuah perilaku dalam belajar di lihat dari respon ataupun tanggapan yang terjadi pada saat waktu belajar itu di mulai. Jika peserta didik tersebut memiliki perilaku dan respon yang baik dalam belajar maka dapat dikatakan bahwa peserta didik tersebut akan paham apa yang guru ajarkan, begitu pula sebaliknya peserta didik yang tidak mengerti maka respon yang dia berikan tersebut tidak baik, maka dalam hal ini peserta didik tersebut tidak begitu peduli dalam penjelasan guru, dan tidak bisanya dalam menjawab latihan – latihan soal.

Dalam belajar, ada beberapa perilaku yang baik untuk menjalani sebuah proses belajar, diantaranya yaitu : (1) perilaku belajar dalam mengikuti pembelajaran, dalam hal ini perilaku peserta didik akan lebih baik jika peserta didik tersebut dapat mengikuti pembelajaran dari awal hingga akhir. (2) perilaku belajar dalam mengulang pembelajaran, dalam hal ini peserta didik yang suka mengulang kembali pembelajaran yang sudah di ajarkannya di sekolah maka respon yang dia miliki sangat baik.

2. Pencapaian Tujuan Belajar

Pada dasarnya tujuan sebuah pencapaian sangat di butukan dalam pembelajaran, hal ini bertujuan agar materi yang sudah di pelajari oleh peserta didik tersebut akan dengan mudah di kuasainya. Sering di ketahui bahwa di era sekarang ini proses pembelajaran yang sudah terdapat suatu perubahan, yang dulunya sistem belajar langsung yang menggunakan kertas dan pulpen, tetapi dengan adanya wabah Covid-19 ini sekarang untuk membangun sebuah pembelajaran harus di perlukanya media teknologi dan informasi.

Dengan hal inilah seorang guru harus bisa menggunakan sebuah media teknologi dan informasi untuk sebuah pembelajaran, dan dapat memberikan sebuah arahan kepada peserta didik dalam penggunaan media tersebut, dengan hal ini bertujuan agar tercapainya sebuah pembelajaran yang efektif dan efisien.

TRANSFORMASI BELAJAR DALAM KAJIAN TEORITIS PRAKTIS

Pada dasarnya proses belajar mempunyai beberapa teori yang ada di dalamnya, teori tersebut dapat di jadikan sebagai metode belajar, dengan hal ini maka seseorang bebas menggunakan metode belajar dari beberapa teori belajar tersebut tergantung bagaimana cara seseorang tersebut untuk belajar. Berikut beberapa teori yang bisa di gunakan seseorang dalam belajar.

1. Teori Behaviorisme

Thorndike (2002: 55) menitik beratkan perhatiannya pada aspek fungsional perilaku yaitu proses mental dan perilaku berkaitan dengan penyesuaian diri terhadap lingkungannya. Jadi Belajar dalam pendapat Thorndike, belajar merupakan dapat terbentuknya sebuah hubungan antara stimulus dan respon. jadi teori ini dapat di artikan bahwa respon dapat membentuk suatu perubahan tingkah laku pada seorang peserta didik. Dimana dalam teori ini peserta didik dapat di katakan belajar jika peserta didik tersebut dapat merespon atau sudah mengalami perubahan. Dan sebaliknya jika peserta didik tersebut sudah melakukan berbagai cara seperti, latihan, mendengarkan penjelasan dari guru dan sebagainya, akan tetapi seorang peserta didik tersebut tidak mengalami sebuah perubahan. Maka hal itu juga di katakan tidak belajar.

Karena dalam teori ini hal yang harus di perhatikan hanya stimulus dan respon seorang peserta didik, jadi di dalam proses pembelajaran pada teori ini seorang guru hanya perlu menjelaskan kepada peserta didiknya, dan metode pembelajaran ini bisa di katakan berhasil jika seorang peserta didik tersebut bisa merepon suatu penjelasan dari seorang guru dan dapat melakukan apa yang di jelaskan oleh guru tersebut. Jadi dapat dikatakan bahwa teori Behaviorisme lebih berfokus pada sebuah hasil.

2. Teori Kognitivisme

Nyayu Khodijah (2014: 76) dari perspektif kognitif, belajar adalah perubahan dalam struktur mental seseorang yang memberikan kapasitas untuk menunjukkan perubahan perilaku. Maka dalam teori ini lebih mementingkan struktur kognitif seseorang, jadi dalam hal ini pembelajaran adalah sebuah perubahan atau suatu pemahaman yang tidak bisa di ukur, karena ini terjadi dalam akal pikiran seseorang. Dalam teori ini seorang peserta didik sudah memiliki pengetahuan awal dalam proses belajar. Jadi dalam belajar pada teori ini juga untuk mengetahui perubahan pada peserta didik dapat di lihat dari pengetahuan awal dari peserta didik tersebut sehingga dapat menemukan informasi yang lebih baru lagi.

Jadi belajar dalam teori kognitivisme ini dapat di artikan bahwa peserta didik dikatakan belajar jika peserta didik tersebut dapat menemukan informasi baru melalui pengetahuan awal yang di miliki oleh peserta didik tersebut. Misalnya, seorang peserta didik sudah memiliki pengetahuan awal cara penggunaan sebuah internet, dan peserta didik tersebut dapat belajar dari pengetahuan awal yang dia miliki, sehingga di menemukan informasi baru dalam penggunaan internet untuk media pembelajan. Jadi dapat dikatakan teori kognitivisme lebih berfokus pada proses.

3. Teori Konstruktivisme

Menurut Rahayu Endang (2009: 253) paham konstruktivisme, pengetahuan merupakan konstruksi (bentukan) dari orang yang mengenal sesuatu (skemata). Jadi dalam pendapat Rahayu tentang teori konstruktivisme, seorang peserta didik dapat belajar sendirinya, dengan melalui berbagai pengalaman yang sudah di lalunya.

Dalam proses belajar ini juga yang lebih aktif adalah seorang peserta didiknya, dan tugas guru di sini hanyalah sebagai fasilitator. Berhubung di dalam teori konstruktivisme ini yang lebih aktif adalah peserta didiknya maka guru hanya menyediakan serana, memberikan data metah, maupun sumber utamanya sehingga dalam hal ini peserta didik dapat mengembangkannya dari sebuah pengalamannya sendiri.

Jadi dapat dikatakan teori ini belajar dari sebuah pengalaman pada seorang siswa, misalnya seorang guru melakukan proses pembelajaran, akan tetapi guru tersebut hanya memberikan sebuah objek mengapa balon yang di isi angin mudah terbang, dalam hal ini peserta didik lebih mudah mengetahuinya karena jika balon yang sudah di isi angin maka balon itu akan menjadi ringan sehingga mudah untuk terbang, hal ini karena dia tahu berdasarkan pengalaman yang dia miliki.

4. Teori Humanistik

Pada dasarnya dalam teori Humanistik, Belajar dapat di katakan sebagai suatu metode untuk memanusiakan manusia. Jadi dalam hal ini guru juga berperan penting di dalam proses belajar. Guru tidak hanya berpikir bagaimana cara melakukan pembelajaran yang baik, tapi dalam teori ini guru juga harus berpikir bagaimana membuat peserta didik belajar dengan baik dan merasakan kesenangan, Dan tidak hanya itu saja guru harus bisa berintraksi maupun dapat berhubungan kuat dengan peserta didik agar guru tersebut dapat membantu peserta didik.

Belajar menurut teori humanistik sangan di perlukanya suatu motivasi, dan pengalaman emosional. Jadi dalam hal ini motivasi bertujuan mendorong seorang peserta didik agar lebih aktif dalam melakukan pembelajaran dan di sertai emosional dari dalam diri peserta didik. Peningta emosional juga dapat membuat dirinya merasa lebih giat lagi dengan sebuah motivasi yang di berikan.

SIMPULAN

Dapat di simpulkan bahwa belajar adalah sebuah aktivitas peserta didik untuk membangun sebuah perubahan dari berbagai peristiwa ataupun pengalaman yang telah di lalunya dalam sebuah lingkungan. Sedangkan dalam sebuah proses

pembelajaran ialah adanya sebuah intraksi antara pendidik dan peserta didik, memiliki bahan pembelajaran, metode pembelajaran, sumber pembelajaran, dan tentunya lingkungan belajar. Belajar juga mempunyai beberapa teori yang dapat di jadikan metode dalam sebuah proses belajar. Ada beberapa teori yang mendorong keberhasilan dalam belajar diantaranya, Teori Behaviorisme, dalam teori ini hal yang harus di perhatikan hanya stimulus dan respon seorang peserta didik. Teori Kognitivisme, teori ini lebih berfokus pada proses belajar seorang peserta didik. Teori Konstruktivisme, teori ini yang berfokus dalam sebuah pengalaman seorang peserta didik. Dan yang terakhir ada teori humanistik, di mana dalam teori ini memiliki sebuah tujuan untuk memanusiakan manusia tentunya melalui dorongan oleh seorang guru.

REFERENSI

- Efendi, I., Prawitasari, M., & Susanto, H. (2021). Implementasi Penilaian Pembelajaran Pada Kurikulum 2013 Mata Pelajaran Sejarah. *Prabayaksa: Journal of History Education*, 1(1), 21-25.
- Mutiani, M., Susanto, H., Putra, M. A. H., Akmal, H., & Jumariani, J. (2020). Improvement of Scientific Attitudes Through Training of Social Science Scientific Writing in MAN 2 Model Banjarmasin. *Bubungan Tinggi: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 2(2), 128-133.
- Susanto, H. (2020). PEDAGOGI SEJARAH, NASIONALISME DAN KARAKTER BANGSA. Preprint: EdArxiv.
- Setiawan, M. A. (2017). *Belajar dan pembelajaran*. Uwais Inspirasi Indonesia.
- Susanto, H. (2020). *Profesi Keguruan*. Banjarmasin: FKIP Universitas Lambung Mangkurat.
- Susanto, H., Irmawati, I., Akmal, H., & Abbas, E. W. (2021). Media Film Dokumenter Masuknya Islam Ke Nusantara dan Pengaruhnya Terhadap Keterampilan Berpikir Kritis Siswa. *HISTORIA: Jurnal Program Studi Pendidikan Sejarah*, 9(1).
- Syahrudin, S., Hidayat Putra, M. A., & Susanto, H. (2019). Nilai Budaya Manyambang Masyarakat Desa Lok Baintan Dalam Sebagai Sumber Belajar IPS.